

Boşanmaların gənc ailələrin sosial rifahına təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931492>

Nigar B. Paşayeva

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

E-mail: nigar431@mail.ru

Xülasə: Məqalədə ailənin struktur və funksional dəyişiklikləri göstərilir. Ailənin fəaliyyətində müasir tendensiyalar təhlil edilir. Eyni zamanda göstərilir ki, boşanmaların artması tendensiyası demografik vəziyyətin pisləşməsinə, doğum səviyyəsinin azalmasına və tək valideynli ailələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu mövzunun aktuallığı nikahda insanlar arasındakı münasibətlərin şəxsi və sırf fərdi olmasını və eyni zamanda yüksək sosial əhəmiyyətə malik olmasını izah etməkdən ibarətdir. Dövlətin gələcəyi müəyyən mənada bu münasibətlərdən asılıdır. Ona görə də gənc ailələrin problemləri dövlət və cəmiyyət üçün xüsusi maraq kəsb etməlidir. Dövlət və cəmiyyət boşanmaların sayının azalmasında maraqlı olmalıdır. Sonradan boşanmalara səbəb ola biləcək konflikt halları yaranmadan ailə-nikah münasibətlərinin inkişafına diqqət verilməlidir.

Açar sözlər: əhali, demografiya, ailə, problem, nikah, boşanma, münaqişə, gənclər, ər-arvad

Problems of social well-being of young families

Abstract: The article shows structural and functional changes in the family. The modern trends of family functioning are analyzed. At the same time, it is shown that the trend of increasing divorces leads to a deterioration in the demographic situation, a decrease in the birth rate and the emergence of single-parent families. The relevance of this topic lies in the explanation that the relationship between people in marriage is purely personal and the same time has high social significance. The future of the state depends to a certain extent on these relations. Therefore, the problems of young families should be of particular interest to the state and society should be interested in reducing divorces.

Keywords: population, demography, family, problem, marriage, divorce, conflict, society, husband and wife

Giriş

Hazırda ictimai-siyasi və iqtisadi transformasiyalar şəraitində cəmiyyətin sabitliyinin təmin edilməsi problemi aktualdır. Ailə münasibətlərinin xarakteri dəyişir, ailənin yaradılması sonrakı yaşa qədər təxirə salınır. Bu və bir sıra amillər ailənin cəmiyyətin sosial institutu kimi süqutunu və onun dəyərlər sistemində yerini dəyişməsinə şərtləndirir. Ailə böhranı cəmiyyətin keyfiyyətə yeni səviyyəyə keçidi ilə bağlıdır ki, bu problemlərin həlli ailədə münasibətlərin stabilləşməsinə səbəb olar. Firavan, möhkəm ailə hər bir cəmiyyətin sabitliyinin açarıdır. Belə ailədə əxlaqın, mənəviyyətin və tolerantlığın əsası qoyulur, əsil şəxsiyyət formalaşır.

Material və metod

Məqalə ARDSK-nın Azərbaycan Respublikasının nikah-boşanmaya aid məlumatları, Rusiya Federasiyasının alim və sosioloq-tədqiqatçıların ailə problemlərinə dair əsərləri əsasında yazılmışdır.

Təhlil və müzakirə

Bu gün ailə problemlərinə çox diqqət yetirilir. Dövlət və cəmiyyət demografiya və çoxalma məsələlərinin həllinə çoxlu vəsait sərf edir. Amma kişi və qadın arasındakı ailə münasibətlərinin keyfiyyətinə az diqqət verilir: ailədə sevgi və hörmət varmı, ailə xoşbəxtdirmi və s. Sevginin inkişafı yoxdursa, o zaman “ailənin ölümü”, yəni dağılması baş verir. Çox sayda sosial tədqiqatlar göstərir ki, evlənmək üçün əsas motivlər arasında insanların şəxsi hissləri var: sevgi, simpatiya, həyat üçün birgə planlar və s. Nikah niyyətinin ciddiliyi iqtisadi amillərin əhəmiyyətli rol oynadığı birlikdə yaşamaq imkanları ilə tənzimlənir, buraya mənzil, əmək haqqı, həyat yoldaşının peşəsi, maddi və məişət şəraiti və s. aiddir. Ailə quran zaman insanların çoxu “ailə cəmiyyətin ənənələrinə riayət etmək imkanındır” variantını seçir. Bəzi insanlar uğurlu evlilik vasitəsilə öz maddi imkanlarını artırmaq istəyirlər, qalan bir qism insanlar isə qocaldıqda tək qalmamaq, uşaq sahibi olmaq və s. üçün evlənilirlər.

Bununla belə cəmiyyət üçün ailənin əsas funksiyaları əhalinin çoxalması və ölkənin iqtisadi həyatında iştirakıdır. Müasir cəmiyyətdə doğum nisbətinin azalması əsasən nikah əlaqələrinin qeyri-sabitliyindən, ər-arvad və uşaqlar arasında münasibətlərin korlanmasından asılıdır. Ailədaxili münaqişələr daha çox ər-arvadın valideynləri ilə birlikdə yaşaması və iqtisadi çətinliklərdən qaynaqlanır. Eyni zamanda ailədə münaqişə zamanla yaranan psixoloji səbəblərdən və xarakterlərin uyğunsuzluğundan da yarana bilər. Statistika boşanmaların bu səbəblərini ilk yerlərdən birinə qoyur. Bu yazının məqsədi boşanma hallarının artmasının əhalinin rifahına təsir etdiyini göstərməkdir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ölkədə nikahların sayında azalma tendensiyası davam edir. Daha dəqiq desək, 2024-cü ildə Azərbaycanda nikahların sayı əvvəlki 2023-cü ilin göstəricilərinə nisbətən 8,7% və ya 4692 azalaraq 49508-ə düşüb. Boşanmaların sayı demək olar ki, dəyişməyib, 21384 olub.

Cədvəl 1. Rəsmi qeydə alınmış nikah və boşanmaların sayı və ümumi əmsalları.

İllər	Nikahların sayı						Boşanmaların sayı					
	Cəmi	%-lə	Şəhər	%-lə	Kənd	%-lə	Cəmi	%-lə	Şəhər	%-lə	Kənd	%-lə
2000	39611	5,0	19994	4,9	19617	5,0	5478	0,7	4332	1,1	1146	0,3
2010	79172	8,9	41592	8,8	37580	9,0	9061	1,0	6753	1,4	2308	0,6
2020	35348	3,5	18314	3,3	17034	3,8	14628	1,5	9531	1,7	5097	1,1
2023	54200	5,3	28858	5,2	25342	5,5	21688	2,1	14840	2,7	6848	1,5
2024	49508	4,9	26062	4,7	23446	5,0	21384	2,1	14449	2,6	6935	1,5

1-ci cədvəldəki rəqəmləri təhlil edərək görürük ki, 2000-ci ildə Azərbaycanda 39611 nikah bağlanmışdır, bu nikahların ümumi əmsalının 5%-i deməkdir. Şəhərlərdə 19994 nikah, yəni 4,9%, kəndlərdə 19617 nikah, yəni 5,0%-i nikaha girmişdir. Bu ildə cəmi 5478 boşanma (0,7%) olmuşdur ki, onun da 4332-si (1,1%) şəhər yerlərinə, 1146-sı (0,3%) isə kənd yerlərinə aiddir [1].

2010-cu ildə nikahların ümumi sayı artaraq 79172 nəfərə, ümumi əmsalı 8,9%-ə çatmışdır. Onlardan 41592 (8,8%) nikah şəhərlərin payına, 37580 (9,0%) kəndlərin payına düşmüşdür. Eyni zamanda boşanmalar da artmışdır. Cəmi 9061 (1,0%) boşanma hadisəsi qeydə alınmışdır ki, onun da 6753-ü, yəni 1,4%-i şəhərlərə, 2308-i, yəni 0,6%-i kəndlərə aiddir.

Ən az nikah və ən çox boşanma 2020-ci ildə baş vermişdir. Belə ki, bu ildə cəmi 35348 nikah (3,5%) bağlanmışdır. Onlardan 18314-ü, yəni 3,3%-i şəhərlərdə, 17034-ü, yəni 3,8%-i kəndlərdə olmuşdur. Boşanmalarda da göstəricilər belədir, cəmi 14628 (1,5%), şəhərlərdə 9531 (1,7%), kəndlərdə 5097 (1,1%).

2023-cü ildə nikahların sayı artmışdır (54200; 5,3%), onunla bərabər boşanmaların sayında da artım olmuşdur (21688; 2,1%). Şəhərlərdə nikahların sayı 28858 və ya 5,2%, boşanmaların sayı 21688 və ya 2,1% olmuşdur. Kənd yerlərində 25342 (5,5%) nikah, 6848 (1,5%) boşanma baş vermişdir.

1-ci cədvəldə 2024-cü ilin son məlumatları da verilmişdir. Buradan görünür ki, həm nikah, həm də boşanma sayında 2023-cü ilə nisbətən cüzi azalma olmuşdur.

Heç kimə sirr deyil ki, gənclər evlənəndə dərhal valideynlərindən ayrı yaşamağa çalışırlar. Ayrı bir mənzilə sahib olmaq bir çox problemləri aradan qaldırır. Yeni ailə yarandıqda kişi və qadın həyatlarının əvvəlində birlikdə naməlum bir yaşantıya girirlər və buna uyğunlaşmalıdırlar. Valideynlərdən ayrı mənzil olmadıqda ərin və ya arvadın ana-atası ilə bir yerdə yaşamaq əksər hallarda ona gətirib çıxarır ki, yeni evlənənlər özlərini tam hüquqlu ev sahibi kimi hiss etmirlər. Bundan əlavə ər-arvad arasındakı münasibətlər adətən ailə arası fikir ayrılığının təsiri altında pisləşir və bir çox hallarda ayrılığa səbəb olur. Ərin və ya arvadın valideynləri ilə bir yerdə yaşamağın vacib şərtlərindən biri hörmətdir, çünki onlar seçdiyimiz insanın ana-atasıdır, siz onların evində yaşayırınsınız. Bu o deməkdir ki, burada müəyyən edilmiş qaydalara əməl etməlisiniz [3].

Çox vaxt boşanmalara səbəb həyat yoldaşlarından birinin xəyanəti və ya ailə üzvlərinə qarşı şiddət göstərməsi olur. İkinci yerdə yoxsulluq, işsizlik, üçüncü yerdə isə güzəştə gedə bilməmək, anlaşılmazlıq, eqoizm, dava-dalaş dayanır. Bu gün gənclər arasında “sosial patologiya” termini aktualdır. Bu aşağıdakıları ifadə edir: cinayətkarlığın artması, narkomaniya, qumar asılılığı, mənəvi deqradasiya və tamamilə yeni bir fenomen – gələcək qorxusu, kifayət qədər gənc yaşda intihar. İndiki gənclər asudə vaxtlarını necə təşkil etməyi bilmir, münasib iş tapa bilmir, gəlirləri azdır və s. Ona görə də boşanma problemi bizim dövrümüzdə xüsusilə aktualdır. Boşanma təkcə ər-arvad

münasibətlərinin deyil, həm də sosial əlaqələrin pozulmasını nəzərdə tutur [4]. Bu gün boşanma sosial həyatın parametrlərindən biri kimi qəbul edilir. Boşanan cütlüklərin sayında xeyli artım vardır. Bir çox tədqiqatçıların fikrincə Azərbaycanda hər ikinci nikah pozulur. Nikahın pozulmasına bir sıra digər səbəblər də vardır. Bu səbəblərdən biri də erkən nikahlardır. Bu 18 yaşından kiçik olan uşaqların, xüsusilə qızların nikaha daxil olmasıdır. AR Ailə Məcəlləsinin 10-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında nikah yaşı 18 yaş müəyyən edilmişdir. Buna baxmayaraq ölkəmizdə erkən nikah halları mövcuddur. Erkən nikaha daxil olmanın səbəbləri aşağıdakılardır: valideynlərin təzyiqi, ailədə maddi vəziyyətin çətinliyi, gələcək ərin varlı olması, qaçırılma, hamilə qalma və s. Erkən yaşda nikaha girən qızların sayının ən yüksək həddi 2011-ci ildə olmuşdur (5138; 6,17%). Tədqiqatlar göstərir ki, həm erkən nikah, həm də erkən yaşda uşaq dünyaya gətirmə halları əsasən kənd yerlərində olur, buraya Bakı kəndləri də daxildir. Bunun qarşısını almaq məqsədilə qızlar üçün minimal nikah yaşı 17-dən 18-ə qaldırıldı və qadını nikaha məcbur etməyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edildi. Bundan sonra belə göstəricilərin azalması müşahidə olundu. Habelə, 15-17 yaşlı qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayında da azalma baş verdi. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yeniyetmə və gənclərin erkən nikahının və qohumlar arasında nikahın mənfi nəticələri haqqında ailələri məlumatlandırır və maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirir (Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 9 fevral, 2021).

Cədvəl 2. Rəsmi qeydə alınmış nikaha daxil olanların orta yaşı

İllər	Nikaha daxil olanların orta yaşı		1-ci nikaha daxil olanların orta yaşı	
	kişilər	qadınlar	kişilər	qadınlar
2000	28,4	23,6	27,3	23,1
2010	27,9	23,4	27,3	23,1
2020	30,0	25,2	28,5	24,3
2023	30,2	25,2	28,7	24,2
2024	30,2	25,1	28,6	24,0

2-ci cədvəldən məlum olur ki, 2000-2020-ci illərdə rəsmi nikaha girənlərin orta yaşında elə bir artım olmamışdır. Belə ki, 2000-ci ildə ümumiyyətlə nikaha girənlərin orta yaşı kişilərdə 28,4, qadınlarda 23,6; 1-ci dəfə nikaha girənlərin orta yaşı kişilərdə 27,3, qadınlarda 23,1 olmuşdur. 2010-cu ildə bu rəqəmlər dəyişməmiş, yəni 27,9; 23,4 və 27,3; 23,1 olaraq qalmışdır. 2020-ci ildə isə nikaha girənlərin orta yaşında az da olsa artım görünür. Belə ki, ümumiyyətlə nikaha girənlərin orta yaşı kişilərdə 30,0, qadınlarda 25,2; 1-ci dəfə nikaha girənlərin orta yaşı kişilərdə 28,5, qadınlarda 24,3 olmuşdur. 2023-cü ildə nikaha girənlərin orta yaş həddi bir az da artmışdır [1]. 2024-cü ildə bu rəqəmlərdə demək olar ki, dəyişiklik qeydə alınmamışdır.

Əksər hallarda boşanma ər-arvada, uşaqlara və həmçinin cəmiyyətə də mənfi təsir göstərir. Öz ailəsində tam hüquqlu bir şəxs olmaq hissi müasir insanın sosial rifahının əsas komponentidir. Təəssüf ki, sosial-mədəni amillərin təsiri nəticəsində ailənin rifahı getdikcə daha çox təhlükə altına düşür. Cəmiyyətimiz üçün boşanma sosial hadisə kimi artıq məqbul hal alır və həyat parametrlərindən biri kimi qəbul edilir. Ən çox boşanma 5 ildən 9 ilə qədər davam edən ailələrdə baş verir. İkinci yerdə 10-19 il birlikdə yaşayan cütlüklərdir. Bəzi düşüncə sahibləri kütləvi boşanmalara ailə strukturunun böhranı kimi deyil, onun yenilənməsi kimi baxır. Boşanma müasir nikah münasibətlərinin ən mühüm alt sistemlərindən birinə, bir növ nikahın alternativ “əks institutuna” çevrilmişdir. Uzun illər ərzində ailənin funksiyalarında və strukturunda xeyli dəyişikliklər baş vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ailədə kişinin nüfuzunun itirilməsi, qadının ikiqat məşğulluğu ailə tərbiyəsi funksiyasının azalmasına səbəb olmuşdur. Ənənəvi rol və funksiyalarda baş verən belə dəyişikliklər evlilik məmnunluğunun azalmasına gətirib çıxarır. Boşanma ilə məşğul olan hüquqsünasların məlumatına görə nikahın pozulması üçün qadınlar kişilərdən daha çox müraciət edirlər. Bu müəyyən dərəcədə qadınların dünyagörüşünün dəyişməsi, təhsil alması, işləməsi və maddi cəhətdən kişidən az asılı olması və ya heç asılı olmaması ilə əlaqədardır. Beləliklə, boşanma ənənəvi ailədə disfunkional dəyişikliklərin baş verdiyi bir proses hesab edilə bilər [2].

Boşanma ilə əhalinin doğum əmsalı arasında güclü əlaqə var. Güman etmək olar ki, boşanmaların sayının artması doğum nisbətini azalmasına səbəb olur. Boşanma həmçinin streslə, həyəcanla sıx bağlıdır. Bizim dövrümüzdə insanların sağlamlıq göstəriciləri çox aşağıdır və xəstəlik nisbətləri yüksəkdir. Bir çox insan ürək-damar, nevroloji və psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Buna görə də “çətin” boşanma belə xəstəliklərin artmasına səbəb ola bilər. Boşanma prosesində çox vaxt uşaqlar əziyyət çəkirlər. Ailə münasibətlərində “çat” əmələ gəldikdə, bu son nəticədə ata və ananın artıq birlikdə yaşaya bilməyəcəyinə gətirib çıxarır. Valideynlərin boşanması uşaqların psixikasına da mənfi təsir edir. Ailə dağıldıqdan sonra uşağın ümumi və zehni inkişafına verilən bu zəzəri aradan qaldırmaq praktiki olaraq mümkün olmur [6].

Cədvəl 3. Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı

İllər	Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfərlə			Diri doğulanların ümumi sayına nisbətən, %-lə		
	Cəmi	Şəhər	Kənd	Cəmi	Şəhər	Kənd
2000	6282	3841	2441	5,4	7,7	3,6
2010	25385	11517	13868	15,3	14,1	16,5
2020	17714	6667	11047	14,0	10,8	17,0
2023	15622	6019	9603	13,9	11,1	16,5
2024	13228	5158	8070	12,9	10,4	15,2

3-cü cədvəldə rəsmi nikaha girməyən qadınlar tərəfindən dünyaya gətirilən uşaqların sayı göstərilir. Buradan aydın olur ki, 2000-ci ildə belə uşaqların ümumi sayı 6282, şəhər yerlərində 3841, kənd yerlərində 2441-dir. Diri doğulanların ümumi sayına nisbətən cəmi 5,4%, şəhərlərdə 7,7%, kəndlərdə 3,6% -dir. 2010-cu ildə rəsmi nikahsız doğulan uşaqların sayı kəskin artaraq cəmi 25385-ə, şəhər yerlərində 11517-yə, kənd yerlərində 13868-ə çatmışdır. Faizlə göstərsək cəmi 15,3%, şəhərlərdə 14,1%, kəndlərdə 16,5% olmuşdur. 2020-ci ildə isə bu rəqəmlərdə azalma baş vermişdir. Cəmi 17714 (14,0%), şəhər yerlərində 6667 (10,8%), kənd yerlərində 11047 (17,0%) – dir. Cədvəldən görünür ki, 2023-cü və 2024-cü illərdə nikahdan kənar doğulan uşaqların sayında xeyli azalma olmuşdur, yaxşı olar ki, qadınlarımız rəsmi nikaha girdikdən sonra uşaq dünyaya gətirsinlər [1].

Ailə qurarkən gənclər bir sıra illüziyalarla qarşılaşırlar. Birincisi, onlar düşünürlər ki, evdə həmişə sülh və əmin-amanlıq olacaq. Ancaq bu mümkün deyil, çünki ailə hər hansı bir sistem kimi çox dinamikdir və daim inkişafdadır. Ailənin hər bir yeni üzvünün gəlişi həmin ailə üçün çətinlik yaradır. Bundan əlavə iştirakçıların hər biri də öz daxili böhranını yaşayır və bu da münasibətlərə çox təsir edir. Gənc insan buna hazırırmı? O başa düşürmü ki, münaqişələr ailə həyatının ayrılmaz hissəsidir? Bunlara davam gətirib uyğun davranma biləcəkmə? Eyni dərəcədə vacib bir sual da odur ki, ailə daxilində bir-birinin sərhədlərinə hörmət edə bilirlərmə. Bu suallara cavab tapmadan yeni evlənən gənc düşünür ki, onun gözləntilərinə və tələblərinə tam cavab verəcək ideal tərəfdaş tapmışdır. Bunun belə olmadığını görəndə isə çox zaman məyusluq baş verir. Ona görə də evlilik haqqında qərar verməzdən əvvəl seçdiyi insanı yalnız kinoda, kafedə və ya universitetdə deyil, adi həyatda tədqiq etməlidir. Evlənmək istədiyi insanın yaşadığı həyat tərzini müşahidə etməsi və özünün inanclarına və tələblərinə uyğun olub olmadığını anlaması lazımdır. Hər bir insan evlilikdən əvvəl həyatını kiminlə bağlayacağını başa düşsə, o zaman hansı şeylərlə barışa biləcəyini, hansını edə bilməyəcəyini anlayar. Tədqiqat zamanı aydın olur ki, bütün bu nüanslara fikir vermək boşanan cütlüklərin heç ağlına belə gəlməmişdir [5].

Şərqdə, o cümlədən azərbaycanlı ailəsində oğulun valideyn evində qalması ənənəvi haldır və bu yeni evlənmiş gənclərə çoxlu problemlər yaradır. Belə şəraitdə oğulun psixoloji cəhətdən əsil yetkin olmaq şansı yoxdur. Üstəlik evləndikdən sonra oğlan toydan əvvəlki həyat tərzini davam etdirir. Onun daxili prioritetləri dəyişmiş, o ailə başçısına çevrilmiş, valideynləri üçün uşaq olaraq qalır. Cavan ərin qurulmuş bir ailə qarşısında öhdəlik götürə bilməməsi, gənc qadının başqasının evində özünü tənha hiss etməsinə səbəb olur. Gənc ərin isə bu vəziyyəti dəyişdirmək hüququ yoxdur və bu yeni cütlüyün daxili münasibətlərində iz buraxmağa başlayır. Yeni cütlük bu vəziyyətdən

çıxmaq üçün kifayət qədər gücə malik olsa, o zaman nikahı xilas etmək olur. Amma bu çox çətinlikdir, gəlin ya ərinin ailəsi tərəfindən qoyulan bütün şərtləri qəbul etməlidir, ya da boşanmalıdır. Belə vəziyyətdə olan kişi bir qayda olaraq özünün və yeni yaranmış ailənin arasında qalmağa məcbur olur. Mütəxəssislər belə vəziyyətdə yaranan “ən vacib üçbucağı” qeyd edirlər. Ər, gəlin və qaynana – çox tez-tez mənasız söz-söhbətin olduğu bir müharibə var: ana qısqanclığı, rəqabət hissi, yeni ailə üzvünün ailə nizamına təhlükə olması hissi və s. Bu da münasibətləri xeyli çətinləşdirir. Belə bir vəziyyətin olmaması üçün gənc ərin yetkin vəziyyətdə olması, öz sözünün olması, öz şəxsi gəlirinin olması və valideynlərindən asılı olmaması vacibdir. Bu zaman gənc cütlüyün bu ailədə böyümək və nəhayət özlərinin ana-ata olmağı öyrənmək şansı var. Qeyd etmək lazımdır ki, uşaq dünyaya gəldikdə həyat yoldaşlarının valideynləri baba və nənə olaraq qalmalı, ana və ata mövqeyində olmamalıdırlar.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ildə Azərbaycanda nikaha girənlərin 69,8%-i gənclərdir. Evlənən kişilərin orta yaş həddi 28,7, qadınlarda 24,2-dir. Lakin ildən-ilə ailə quranların orta yaş həddi artır. Bu 30 yaşa gəlib çatmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə bu onunla əlaqədardır ki, insanlar ilk növbədə təhsil almaq, iş qurmaq və iqtisadi, yəni maddi cəhətdən müstəqil olmaq istəyirlər.

Nəticə

Beləliklə, boşanma diqqət və həllini tələb edən ciddi sosial-psixoloji problemdir. Ailədə boşanma bir tərəfdən cəmiyyətdə və hər bir konkret ailədə yaranan ziddiyyətlərin və çətinliklərin nəticəsidir. Digər tərəfdən, boşanmadan sonrakı vəziyyətə uyğunlaşma prosesində yaranan yeni çətinliklərlə üzləşmək lazım gəlir. Ona görə də həm boşanmanın səbəbləri, həm də nəticələri ilə işləmək lazımdır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanın demografik göstəriciləri – 2024, səh. 231-233;356-365; 365-366.
2. Родионова В.И., Щербак О.В., Добронос Д.А. Современные проблемы молодой семьи (научная статья). Социально-экономические институты и процессы в современном обществе: сб. науч. статей по материалам международной науч.-практ. конф. 17-18 мая. 2016 г., г. Новочеркасск. Стр.192-196.
3. Старчикова М.В. Проблемы современной семьи. Москва, Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. №1, 2018. Стр.81-85.
4. Федотова Ю.В. Проблема понимания кризиса семьи. Москва, //СОЦИС – 2003 - №11. Стр.86-90.
5. Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. Перепеч. С изд. 1979 г. – Москва, ЦСП, 2003. Стр.21-30.
6. Черняк Е.М. Социология семьи: Учебное пособие, 3-е изд. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2004. 238 стр.